

Kənd Təsərrüfatı Bitkilərinin *In Vitro* Kultivasiyasında Qradientli Aqaroponika Sistemi

Mahirə Məmmədova

<https://orcid.org/0000-0002-9055-9400> , mmammadova2930@gmail.com

Aygün Sadiqova

<https://orcid.org/0000-0002-8605-5752> , aygunsadigova06@gmail.com

Günay İsmayılova

<https://orcid.org/0000-0002-4614-3539> , biotechgunay@gmail.com

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Bitki Biotexnologiyası Laboratoriyası, İzzət Nəbiyev 11, AZ1073, Bakı, Azərbaycan.

Yazılan müəllif : mmammadova2930@gmail.com

Müasir hüceyrə biotexnologiyasında əldə olunan nailiyyətlər, *in vitro* şəraitində kultivasiya olunan bitki kök hüceyrələrinin özünütənzimləmə xüsusiyyətlərini eksperimental olaraq təsdiqləmişdir. Bu nəticələr kallus hüceyrələrinin həm fundamental elmi tədqiqatlarda, həm də praktik tətbiqlərdə əsas model kimi yenidən qiymətləndirilməsinə şərait yaratmışdır. Bu kontekstdə, son elmi nailiyyətlər *in vitro* morfogenetik potensialın induksiyası və tənzimlənməsinə yönəlmiş mövcud eksperimental yanaşmaların elmi əsaslarla yenidən qiymətləndirilməsini və təkmilləşdirilməsini zəruri edir.

Belə yanaşmalardan biri tərəfimizdən hazırlanmış qradientli aqaroponika sistemində kallus hüceyrələrinin və *in vitro* şəraitində yetişdirilən bitkilərin kultivasiyası metodudur. Bu üsul müxtəlif mineral fitohormon tərkibli çoxqatlı qida mühitinin tətbiqinə əsaslanır və nəticə etibarlı ilə meristematik və kök hüceyrələrinin aktivliyini qorumaqla onların diferensiasiyasını stimullaşdıran ardıcıl qatılıq qradientinin formalaşmasını təmin edir.

Tədqiqatın məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin *in vitro* kultivasiyasında qradientli agaroponika sistemi əsasında innovativ metodların işlənilməsindən ibarət olmuşdur. Bu yanaşma kök sisteminin səmərəli formalaşmasını təmin etməklə yanaşı, hüceyrələrin morfogenetik potensialının qorunmasına və bitkilərin *in vivo* şəraitə adaptasiya qabiliyyətinin artırılmasına imkan yaradır. Xüsusilə mikrokonal çoxaltma prosesində əsas məhdudlaşdırıcı amil olan zəif kök inkişafının aradan qaldırılması bu tədqiqatın əsas fokusunu təşkil etmişdir.

Tədqiqatlarda model obyektlər kimi buğda və üzüm bitkiləri seçilmişdir. Qradientli mühitin hazırlanması üçün komponentlər əvvəlcədən avtoklav olunmuş, sonra isə təxminən 40 °C-yə qədər soyudularaq aseptik şəraitdə təbəqələr üzrə kultivasiya qablarına əlavə edilmişdir. Üzüm üçün üç təbəqəli sistem tətbiq olunmuşdur: aşağı təbəqə — hormonlardan azad MS əsas mühiti; ikinci təbəqə — kök və kök tükələrinin inkişafını stimullaşdırmaq məqsədi ilə modifikasiya edilmiş mühit; yuxarı təbəqə — kök morfogenezini dəstəkləyən mühit. Rizogenezin induktoru kimi indol-3-asetik turşusu (İST) və indol-3-yağ turşusu (İYT) auksinlərdən istifadə edilmişdir. Buğda üçün isə iki komponentli qradient sistemi müxtəlif genotiplərin kök və yarpaq sistemlərinin inkişafını qiymətləndirmək üçün tətbiq edilmişdir.

Nəticələr göstərmişdir ki, tək təbəqəli aqar mühiti hüceyrələrin morfogenetik potensialını məhdudlaşdırır və kök inkişafını zəiflədir. Qradientli aqaroponika sistemi isə hüceyrədaxili qradient yaradaraq diferensiasiyanı stimullaşdırır və tam inkişaf etmiş kök sisteminin formalaşmasını təmin edir. Üzüm bitkisi üçün tətbiq olunan üç təbəqəli qradient kök inkişafını optimallaşdırmış, iki auksinin kombinasiyası isə kök sisteminin formalaşmasını gücləndirərək bitkilərin adaptiv potensialını artırmışdır. Buğdanın yalnız Qobustan genotipində morfogenetik qabiliyyət uzun müddət qorunmuş və uğurlu regenerasiya əldə edilmişdir.

Beləliklə, bu yanaşma, hüceyrə mühəndisliyi sistemlərinə inteqrasiya olunmaqla, müxtəlif genotiplərin fizioloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq mikroklonal çoxalma strategiyalarının optimallaşdırılması üçün geniş perspektivlər açır.